

A BIOINORGÂNICA APROXIMANDO QUÍMICOS COMPUTACIONAIS E EXPERIMENTAIS

Para onde a química computacional pode avançar? O que falta para esse avanço ser eficaz? O breve texto a seguir traz alguns pensamentos que mostram a importância dessa área de pesquisa na química bioinorgânica, por exemplo. Métodos, modelos, pesquisador, quem deve ser o centro da atenção?

DOI: 10.5281/zenodo.10719081

O que move a química computacional nos dias de hoje é essencialmente a necessidade de encontrar respostas para problemas que os experimentalistas muitas vezes não conseguem lidar.

Luiz A. S. Costa.

Os pesquisadores formados nessa área têm uma responsabilidade que vai além de simplesmente saber montar um input perfeito para “aquele” cálculo, mas, especialmente, interpretar corretamente a enorme quantidade de dados produzidos. Entender qual propriedade se deve estudar num determinado sistema é fundamental, para não se desperdiçar tempo. Diversas áreas da ciência têm se mostrado abertas a incorporar cada vez mais estudos computacionais, a fim de prover um sentido físico-matemático adequado para o seu modelo. Seguindo essa lógica, a química (bio)inorgânica tem se destacado com diversos problemas que são difíceis de serem acessados, especialmente, por exemplo, quando pensamos em mecanismos de reação [1].

Conhecer as metodologias disponíveis é fundamental para acessar adequadamente o problema a ser resolvido. Muita gente pergunta para mim se eu trabalho com docking ou dinâmica molecular (DM), por exemplo. Para vários desses colegas eu torço um pouco a cara, imaginando (e tendo a certeza, em alguns casos) que **eles estão perguntando isso para ter figuras bonitas no artigo**, ao final. Por trás de uma figura bonita, há matemática. **Por trás de uma figura bonita que vai para um**

artigo de um periódico de impacto há muita interpretação, correlação de dados e muito tempo de máquina. É importante notar que cada metodologia vai te levar a um resultado, esteja ele certo ou não! É o pesquisador que vai interpretar o dado e perceber se ele está dentro do esperado ou se é algo absurdo. Eu, particularmente, prefiro os métodos quânticos, mas isso não significa que os outros métodos são piores ou melhores. Na química bioinorgânica não é diferente. Para acessar um sítio ativo de uma enzima, por exemplo, o docking molecular é muito importante, sem dúvida alguma, mas qual a confiabilidade de um valor de energia livre de ligação? Existe diferença quando comparado a um valor calculado através da teoria do funcional da densidade (DFT), por exemplo? Certamente sim, mas essa diferença é aceitável? Um método híbrido, como o ONIOM, seria mais adequado para analisar esse tipo estrutura? No final, para responder a todas essas perguntas (que aqui podem parecer retóricas, mas não são) a única que realmente importa é: **o quão adequado é o modelo (químico) criado para responder a sua pergunta inicial?** Se lembra dela? Qual a propriedade que se quer estudar? Essa é a pergunta-chave.

Hoje, inúmeros pacotes computacionais, gratuitos ou não, incluem diversificadas metodologias que permitem que uma pessoa interessada e com um dedicado tempo para aprender desenvolva bons trabalhos independente da área específica. É preciso, no entanto, tomar o cuidado de se inteirar sobre o método lendo a literatura correspondente; é preciso conhecer os recursos do software para tentar extrair o que for possível das interações com ele. **Esse tipo de conhecimento vai distanciar o pesquisador da condição de “apertador de botão”,** o que é necessário para o desenvolvimento de um estudo de qualidade. E vejam, não estou falando de química computacional apenas!

O artigo de A. Ghosh [2] mostra a dificuldade de aceitação da DFT e métodos ab initio para estudos em sistemas bioinorgânicos. No título, ele fala de **succe`s d'estime**, um termo usado para se referir a algo que

alcança sucesso popular, mas ainda não tem o respeito pela crítica especializada. Hoje, com o aparecimento de novos métodos³ o problema da relação tamanho do sistema/tempo de máquina tem sido minimizado; cada vez mais artigos com estudos computacionais têm sido publicados em periódicos respeitados, que anteriormente não aceitavam nada que não fosse experimental.

Além disso, devemos sempre pensar que essa área de estudo é extremamente multidisciplinar, podendo promover o crescimento de um determinado estudante em vários campos de conhecimento dentro da Química. Obviamente, se um estudante vai se dedicar à essa área, já deve saber que vai acabar usando muito do seu tempo para estudar mecânica quântica, termodinâmica, cinética química, e diversos aspectos que permeiam as interações com outras áreas, como entender de teorias de ligação, especialmente, a de orbitais moleculares e ser capaz de desenvolver um senso crítico e uma visão ampla da ciência. Um pesquisador bem formado nessa área pode atuar praticamente em qualquer campo da Química.

O que importa agora é imaginar para onde a química computacional pode caminhar. Mesmo para uma área que já foi merecedora até de Prêmio Nobel [4] é sempre importante vislumbrar seu futuro. Parece que esse caminho depende mais das colaborações entre experimentais e teóricos do que propriamente do desenvolvimento de softwares e hardwares poderosos [5]. Talvez, essas interações induzam cada vez mais o avanço tecnológico. Se assim for, fica claro que dentro da

química bioinorgânica, dentre outras tantas áreas, as possibilidades são inúmeras e a qualidade da pesquisa desenvolvida tende a crescer cada vez mais. O importante é lembrar sempre qual é a pergunta-chave.

References

- (1) Esteves, L. F.; Rey, N. A.; Dos Santos, H. F.; Costa, L. A. S. Theoretical proposal for the whole phosphate diester hydrolysis mechanism promoted by a catalytic promiscuous dinuclear copper(II) complex. *Inorg. Chem.* 2016, 55, 2806–2818. <https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5b02604>.
- (2) Ghosh, A. Ab initio wavefunctions in bioinorganic chemistry: More than a succe's d'estime? *J. Biol. Inorg. Chem.* 2011, 16, 819–820. <https://doi.org/10.1007/s00775-011-0816-5>.
- (3) Spicher, S.; Grimme, S. Robust atomistic modeling of materials, organometallic, and biochemical systems. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2020, 59, 2–11. <https://doi.org/10.1002/anie.202004239>.
- (4) The Nobel Prize in Chemistry 1998. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Tue. 9 Jun 2020. <<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1998/summary/>>
- (5) Outeiral, C.; Strahm, M.; Shi, J.; Morris, G. M.; Benjamin, S. C.; Deane, C. M. The prospects of quantum computing in computational molecular biology. *WIREs Comput Mol Sci.* 2020; e1481. <https://doi.org/10.1002/wcms.1481>.

Luiz Antônio Sodrê Costa (22/04/1971) é Professor Associado II da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e co-líder do NEQC - Núcleo de Estudos em Química Computacional. Possui graduação em Licenciatura em Química (UERJ), mestrado em Química Inorgânica (UFRJ) e doutorado em Físico-Química (UFMG). É pesquisador nível 2 do CNPq e membro atuante da SBQ e SBIC.

As opiniões expressas no texto são particulares. Sinta-se a vontade de discordar delas, parcial ou totalmente, e se quiser entre em contato.

Twitter: @NEQC_UFJF

O afrouxamento do rigor da política de combate ao vírus não tem alterado o padrão de evolução do número de óbitos em Santa Catarina, desde a nossa última medição no Volume 2 da QComp. Na curva de aceleração negativa da Figura 1, há duas quebras de regime, nos dias 10 e 20 desde o primeiro óbito. Em Florianópolis, a taxa de letalidade (óbitos/casos confirmados) – continua estável ao redor de um por cento (Figura 2). São 10 óbitos até 22 de junho. Portanto, voltar a aumentar o rigor com base apenas no aumento do denominador da taxa de letalidade – o número de casos confirmados – é errôneo, alarmista e custoso. Mais rigor não é almoço grátis. Também significa aumento do custo de oportunidade dado pelo aumento de outras mortes que pagam o foco no vírus. E, até agora, esse custo de oportunidade – que deve ser estratosférico – não tem sido computado.

Figura 1 . Rigor no combate ao coronavírus em Santa Catarina até o dia 89 do primeiro óbito. No eixo vertical, log do total de óbitos; no eixo horizontal, número de dias desde o primeiro óbito. As cores se referem ao índice de rigor: cores mais claras representam menor rigor (veja o Volume 2 da QComp). Fonte: *Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*.

Figura 2 . Evolução da taxa de letalidade do coronavírus em Florianópolis até o dia 89 do primeiro óbito em Santa Catarina. Percentagens no eixo vertical e número de dias desde o primeiro óbito no eixo horizontal. A taxa de letalidade média mundial é de 5.14 por cento em 22 de junho. Fonte: *Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*.